

Het congres vindt plaats in De Reehorst in Ede. Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat congres SMJ, p/a NVO, Korte Elisabethstraat 11, 3511 JG Utrecht.

*Onderwijs-
loopbanen*

Wie snel een eerste indruk wil krijgen van het fenomeen 'onderwijsloopbanen', en met name van het hoe en waarom van onderzoek op dat gebied, kan het boekje lezen met de gelijknamige titel van M. van Dijk. In het eerste deel besteedt de auteur summier aandacht aan de gedachten achter het onderzoek naar onderwijsloopbanen. Kernvragen zijn: 'Wat is de waarde van onderwijs, voor het individu, en voor de maatschappij?' en 'Voor welk type onderwijs wordt er gekozen, en waarom?' Het antwoord op dit soort vragen is van belang voor de overheid om sturing te kunnen geven aan de onderwijssector, en voor leerlingen en studenten om hun loopbaan zo goed mogelijk te kunnen plannen. Hoewel er veel informatie beschikbaar is over allerlei zaken die met onderwijs te maken hebben, is die meestal gefragmenteerd en daardoor niet geschikt om de bovengestelde vragen te kunnen beantwoorden.

In het tweede deel gaat Van Dijk in op de vindplaatsen van informatie over onderwijsloopbanen. In de eerste plaats zijn er onderwijsstatistieken, zoals die frequent worden gepubliceerd door het CBS en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Ofschoon met deze informatie veel vragen beantwoord kunnen worden gaat het veelal om deelaspecten, waardoor de context en de koppeling met andere dimensies ontbreken. Bovendien vereist het nogal wat zelfwerkzaamheid van de lezer om de antwoorden uit de tabellen en matrices te destilleren. Een tweede informatiebron vormen de 'cohortstudies'. Dit type onderzoek kenmerkt zich door het volgen van jaargroepen leerlingen in hun gang door het onderwijs (en even-

tueel daarna op de arbeidsmarkt). Hiervoor worden regelmatig gegevens verzameld, bij voorbeeld over het al dan niet doubleren en over de geleverde prestaties. Cohortonderzoek heeft als belangrijke voordelen dat het inzicht geeft in lange-termijneffecten, en dat het duidelijker maakt welke elementen in de loopbaan bepalend zijn en welke factoren (met name kenmerken van leerlingen en kenmerken van scholen) de loopbaan beïnvloeden.

In het derde deel van de publicatie komen manieren van evalueren van de loopbanen aan de orde. Zo kan het rendement van verschillende schooltypen worden vergeleken, al dan niet gerelateerd aan bepaalde doelgroepen. Deze methode kent echter nogal wat beperkingen. In een andere evaluatiebenadering vormen doelen en perspectieven van het onderwijs het uitgangspunt. Ook deze evaluatiebenadering roept verschillende vragen op.

Een belangrijk pluspunt van *Onderwijsloopbanen* is de kritische kijk van de auteur. Ze wijst steeds op mogelijkheden en beperkingen van het besprokene, en geeft aan welke problemen zich kunnen voordoen. De schrijfstijl is echter hier en daar cryptisch. Voor degenen die thuis zijn op dit gebied vormt dat geen probleem (maar voor hen is deze publicatie niet bedoeld), voor minder-ingewijden mogelijk wel. Iets meer uitleg en toevoeging van tabellen, matrices en grafieken zouden een verbetering zijn geweest. Een opmerkelijke omissie betreft het voorbijgaan aan twee van de belangrijkste Nederlandse cohortonderzoeken: het in 1965 gestarte 'Van jaar tot jaar-cohort' en de tweejaarlijkse cohorten die sinds 1987 worden gevolgd. Verder zal de lezer van

195 / 261

sommige referenties tevergeefs de herkomst zoeken in de literatuurlijst. Ondanks deze kritiekpunten biedt *Onderwijsloopbanen* vooral voor degenen die bezig zijn op het raakvlak van onderwijs en onderzoek een aardige introductie op het onderwerp, met vele verwijzingen

voor verdere verdieping.

M. van Dijk, *Onderwijsloopbanen* (38 blz.) is uitgegeven door de Adviesraad voor het Onderwijs in 1993. Het boekje is gratis te bestellen bij de uitgever, Postbus 1343, 3500 BH Utrecht, (030) 32 21 71.

GEERT DRIESSEN

*Eindverslag over
06-nummer voor
kinder mishandeling*

Een belangrijk onderdeel van de landelijke campagne 'Over sommige geheimen moet je praten' was de 06-lijn voor informatie en advies over kindermishandeling. Deze voorziening werd gesubsidieerd door het Ministerie van WVC van september 1991 tot december 1992. Onlangs heeft de Vereniging tegen Kindermishandeling (VKM) het eindverslag uitgegeven met registratie- en evaluatiegegevens. Daarin geeft de VKM ook aanbevelingen voor de voortzetting van de functie van het 06-nummer.

In veertien maanden is het informatie- en adviesnummer ruim 4.000 keer gebeld, ongeveer evenveel door kinderen als door volwassenen. Er belden kinderen die zelf lichamelijk, seksueel en/of psychisch mishandeld worden. Ook namen kinderen contact op om hun broertje of zusje, vriendje of vriendinnetje te helpen. Volwassenen belden relatief vaak om voor het eerst in hun leven te praten over de mishandeling in hun jeugd. Vermoedens van kindermishandeling werden nogal eens door burens gemeld: zij hoorden veel geschreeuw en klappen en zagen bij voorbeeld de kinderen 's nachts voor straf buiten op straat staan. De 06-lijn werd eveneens regelmatig gebeld voor informatie om scripties en werkstukken te maken.

Niet alleen het aantal keren dat het nummer gebeld is geeft een indicatie van de functie, ook de reacties van de bellers. Die zijn overwegend positief, met name het laagdrempelige karakter werd zeer gewaardeerd. Twee bezwaren waren: voor mel-

ding van kindermishandeling moesten mensen opnieuw gaan bellen, met het Bureau Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling of met de Raad voor de Kinderbescherming. Dit vonden bellers die net - soms met grote moeite - hun verhaal verteld hadden zeer hinderlijk. Het andere bezwaar bleek het vrij grote aantal keren dat er alleen om informatie gebeld werd; mensen die de 06-lijn belden omdat ze (dringend) hulp nodig hadden moesten daarvoor wachten.

De VKM stelt voor in de toekomst het 06-nummer te koppelen aan een centraal meldpunt. Een kind of volwassene met een vermoeden van kindermishandeling kan daarover eerst 'gewoon' praten. Als in het gesprek duidelijk wordt dat het vermoeden hoogstwaarschijnlijk een feit is, kan dat direct gemeld worden zonder opnieuw te moeten bellen. De tweede functie van het 06-nummer, de informatieverschaffing, kan ondergebracht worden bij de VKM. Daar worden alle vragen tot nu toe door het secretariaat beantwoord, maar in de toekomst zou er een aparte informatielijn moeten komen die door twee speciale medewerkers bediend wordt.

In de bijlage bij het verslag zijn voorbeelden opgenomen van gesprekken die gevoerd zijn met de 06-lijn. Met name de verhalen van kinderen zijn soms hartverscheurend. Zo belde er een meisje van 12 jaar die net het huis uit gevlucht was omdat haar moeder haar bijna gewurgd had. Zij belde vanuit een telefooncel en was erg overtuurd. Ze